

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich

YOSHLARDA FAOL FUQAROLIKNI SHAKLLANTIRISHNING TUZILMAVIY-PROTSESSUAL MODELI

Xabibulla Muratov Abduqodirovich
Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarning fuqarolik faollik ko'nikmalarini shakllantirish hamda ularning ilmiy salohiyatini oshirishda mavjud tarixiy, ijtimoiy-siyosiy va pedagogik-psixologik muammolar jahon va mahalliy tajribalar asosida tahlil qilinib, bugungi holatidan kelib chiqib ilmiy-nazariy ma'lumotlarni amalda qo'llashni takomillash-tirish bo'yicha xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan. Jahon fanida fuqarolik faolligini ta'minlashda motiv va ehtiyojlarni o'rganishga yo'naltirilgan bir qator aqliy markazlar (think tanks) va ilmiy-tadqiqot institutlarida izlanishlar olib borilmoqda. Ular qatoriga Amnesty International (Buyuk Britaniya), Strategik va innovatsion tadqiqotlar markazi (AQSH), Fridrix Ebert jamg'armasi – FES (Germaniya), Ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlar markazi – CASE (Polsha), Fuqarolik jamiyati va notijorat sektori (Rossiya Federatsiyasi) kabi tashkilotlarning tadqiqotlari kiradi. Ularda inert (ing. inert – sust, harakatsiz, nofaol) holatdan faol fuqarolikka o'tish siyosiy, iqtisodiy va huquqiy bilimdonlikni talab etishi bilan birga, faol fuqarolik fenomeni jamiyatda ehtiyoj sifatida namoyon bo'lishi bilan aloqadorligi ta'kidlangan.

Markaziy Osiyoda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga oid kompleks tadqiqotlarda yoshlarda fuqarolik kompetensiyala-rini shakllantirish jarayonida yangi bilim va tushunchalarga ega bo'lish hamda xalqaro miqyosda maqsadli tadqiqotlarni hamkorlikda o'tkazish strategiyasini ishlab chiqish zarurligi belgilangan. Unga muvofiq, ta'lim muassasalarida huquqiy va iqtisodiy bilimlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida berish hamda pedagoglarni tayyorlash fuqarolik faolligini ta'minlashning asosiy yo'llaridan biri ekani, bu esa mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda ma'rifiy asos bo'lib xizmat qilishi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Fuqaro, faol, ta'lim, pedagogik-psixologik, zamon, tizim, ijtimoiy, siyosiy.

Abstract: This scientific article analyzes the current state of historical, socio-political, and pedagogical-psychological issues in the formation of students' civic activity skills and the enhancement of their scientific potential in the higher edu-cation system. It is based on global and local experiences and develops conclusions and proposals for improving the practical application of scientific-theoretical data. Research is being conducted in a number of think tanks and research institutes aimed at studying the motives and needs for ensuring civic activity in global science. These include Amnesty International (UK), the Center for Strategic and Innovative Studies (USA), the Friedrich Ebert Foundation – FES (Ger-many), the Center for Socio-Economic Studies – CASE (Poland), and the Civil Society and Non-Profit Sector (Russian Federation). These studies emphasize that the transition from an inert (eng. inert – sluggish, inactive) state to active citizenship requires political, economic, and legal awareness and that the phenomenon of active citizenship is related to its expression as a societal need.

In complex studies on the development of civil society in Central Asia, it is identified that young people need to acquire new knowledge and concepts within the framework of developing civic competencies and develop a strategy for joint international research. Accordingly, providing legal and economic education in educational institutions using modern pedagogical technologies, and the training of teachers, is considered one of the key strategies to ensure civic activity and serves as the educational basis for the country's socio-economic development.

Key words: Citizen, activist, education, pedagogical and psychological, time, system, social, political.

Аннотация: В данной научной статье анализируется современное состояние исторических, социально-политических и педагогико-психологических проблем формирования навыков гражданской активности студентов и повышения их научного потенциала в системе высшего образования на основе мирового и локального опыта. Разрабатываются выводы и предложения по совершенствованию практического применения научно-теоретических данных. В ряде аналитических центров и научно-исследовательских институтов проводятся исследования, направленные на изучение мотивов и потребностей обеспечения гражданской активности в мировой науке. Среди них Amnesty International (Великобритания), Центр стратегических и инновационных исследований (США), Фонд Фридриха Эберта – FES (Германия), Центр социально-экономических исследований – CASE (Польша), Гражданское общество и некоммерческий сектор (Российская Федерация). В их исследованиях подчеркивается, что переход от инертного (англ. inert – вялый, бездеятельный, неактивный) состояния к активному гражданству требует политических, экономических и правовых знаний, а феномен активного гражданства связан с его выражением в обществе как насущной потребности.

В комплексных исследованиях по развитию гражданского общества в Центральной Азии определено, что в процессе формирования гражданских компетенций у молодежи необходимо овладение новыми знаниями и концепциями, разработка стратегии совместных целевых международных исследований. Согласно этим выводам, предоставление правовых и экономических знаний в образовательных учреждениях с использованием современных педагогических технологий, а также подготовка педагогических кадров рассматриваются как одни из основных путей обеспечения гражданской активности и служат образовательной основой социально-экономического развития страны.

Ключевые слова: Гражданин, активист, образование, педагогико-психологический, время, система, социальный, политический.

KIRISH

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning didaktik jihatlari nazariy va amaliy ahamiyatdorlik xarakteristikasini keltirish bilan bevosita aloqador bo'lgan ularning rivojlanishlari haqida to'xtalib o'tishni taqozo etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy 2025-yil 14-fevral kuni yoshlar bilan muloqot qildi. Videoselektor shaklida o'tgan uchrashuvda yoshlar uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirish chora-tadbirlari muhokama etildi. Davlatimiz rahbari so'zining boshida bu uchrashuvdan mamnun ekanini ta'kidlab, yoshlarni xalqimizning "Oltin fondi" deb atadi. O'zbekiston aholisining 60 foizini yoshlar tashkil etadi. Har yili mehnat bozoriga 600 mingdan ortiq yigit-qizlar kirib kelmoqda.

2030-yilga borib, bu ko'rsatkich 1 million nafarga yetadi. Yoshlarning bandligini ta'minlash, intilishlariga sharoit yaratish davlatimizning ustuvor siyosatiga aylangan. O'tgan 8 yilda yosh tadbirkorlar soni 3 karra ko'payib, ular bugun biznes vakillarining salkam 40 foizini tashkil etmoqda. Ishsiz yoshlar 2 karra kamaydi. Ishsizlikdan xoli mahallalar soni 1 ming 889 taga yetdi. "Yoshlar daftari" orqali o'tgan yili 180 ming nafar yoshlarga 345 milliard so'mlik yordam ko'rsatildi. Avvalgi 25 yil ichida davlat hisobidan 800 nafar yigit-qiz xorijga o'qishga ketgan bo'lsa, birgina "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali so'nggi 7 yilda 2 ming 300 nafar vatandoshimiz shunday imkoniyatga ega bo'ldi. Ilmiy darajali yosh olimlarimiz soni ham 2 karra ko'payib, 4 ming nafardan oshdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Har qanday pedagogik shart-sharoit, inson rivojlanishi va jamiyat taraqqiyoti uchun muhim sanalgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, bu fuqarolik yoki faol fuqarolik madaniyati bo'lishi mumkin [2, B.7–13]. Bu o'rinda Sharq va G'arb ta'lim-tarbiyasining ichki madaniy-tuzilmaviy jihati hamda tashqi huquqiy-siyosiy va iqtisodiy tarkiblarini inobatga olish lozim bo'ladi. Bizningcha, bu bevosita metodik ta'minotda mental xususiyatlarni inobatga olish bilan bog'liq masala hisoblanadi. Fuqarolik, siyosiy jarayon, iqtisodiy institut, ijtimoiy harakatlar, fuqarolik manfaati, fuqarolik majburiyati, fuqarolik burchi, vatanparvarlik, siyosiy va ijtimoiy jarayonlar haqida bilimga ega bo'lish bu yoshdagilar uchun ikki jihati bilan muhim sanaladi:

- afakkur operatsiyalarini amalga oshirishning majmuaviyligi kuzatiladi, uning turli shakllarining integratsiyasi ta'minlanadi;
- nazariy tafakkurning rivojlanishining eng maqbul davri kechadi [3, B.18].

Ma'lumot tariqasida ko'rsatib o'tish joizki, XX asrning 90-yillarida amerikalik fuqarolar siyosiy faollik ko'rsatkichi bo'yicha 163 mamlakat qatoridan 139-o'rinni egallagan [4, B.83–86]. Yoki RF Sotsiologiya institutining ma'lumotlariga qaraganda, norozilik xulqini namoyon etish 14–17 yoshgacha bo'lganlarda 17 % ni, 18–20 yoshlilarda esa 8,0 % ni tashkil etgan. Ko'rinib turibdiki, rivojlanishni ta'minlashda sotsiodidaktika tamoyillari asosida pedagogik kuzatuvdan maqsadli foydalanish samarali hisoblanadi. Ya'ni, norozilik, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar natijasidan qoniqmaslik kayfiyatidagilarni pedagogik korreksiyasini amalga oshirish kechiktirib bo'lmaydigan, milliy manfaatlarini himoya qiluvchi pedagogik masala sanaladi [5, B.197–198].

I.M. Osmolovskayaning ta'kidlashicha, kognitiv didaktika sohasidagi tadqiqotlar natijasi bilimni tatbiq etish va uning asosida faoliyat olib borishning amaliy ahamiyat kasb etishini ifodalaydi [6, B.31–41]. Nazariy tafakkur jamiyatda kechadigan jarayonlarda kuzatiladigan qonuniyatlarni aniqlash, obyektidagi xususiy belgilarni ajratish uchun xizmat qilsa, amaliy tafakkur esa real voqelikni o'zgartirishga yo'naltirilgan bo'lib, subyekt tomonidan belgilangan maqsad faoliyat samaradorligini ta'minlaydi. Ko'rinib turibdiki, faol fuqarolikni shakllantirish uchun ta'limiy manbalarni tayyorlash, tarbiya jarayonini loyihalashtirish va yoshlar rivojlanishini ta'minlash orqali jamiyat hayotini takomillashtirish pedagogikaning vazifasi sanaladi [7, B.18].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Faol fuqarolikni shakllantirishda subyekt atrof-muhitdagi voqea va hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligini anglashi zarur bo'ladi. Bu jarayonda idrok va xotira kabi kognitiv jarayonlar muhim rol o'ynaydi. L.N. Fomenkning tadqiqotlari shuni ko'rsatmoqdaki, diqqatning hajmi, bir obyektidan ikkinchi obyektga ko'chishi va davomiyligining oshishi 18–33 yosh oraliqida kuzatiladi. Keltirilgan ilmiy dalillar shuni ko'rsatadiki, talaba-yoshlarni faol fuqarolikni namoyon etishga tayyorlash uchun fuqarolik ongining shakllanganligi kognitiv tajriba nuqtai nazaridan pedagogik-psixologik asos sanaladi.

Buning uchun, ya'ni pedagogik jarayon davomida talabalarda fuqarolik ongini shakllantirishda quyidagi didaktik tamoyillarga amal qilish lozim:

- obyektivlik va ilmiylik;
- nazariyaning amaliyot bilan uzviy bog'liqligi; ketma-ketlik (tizimlilik);
- ta'lim oluvchilarning faolligi; bilim,
- ko'nikma va malakalarning barqarorligi.

Ong, shu jumladan fuqarolik ongi borliqda vujudga keladi, reallikni aks ettiradi va uni qayta yaratadi. Bu borada I.Y. Lernerning ijtimoiy tajriba nazariyasidan metodologik manba sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir. U ijtimoiy tajribani faoliyat yig'indisi sifatida tavsiflab, uning tarkibiy qismlarini quyidagicha belgilaydi:

- bilim (tabiat, jamiyat, texnika, inson va uning faoliyatiga doir);
- tajriba (jamiyatda mavjud bo'lgan harakatlar namunasi);
- ijodiy tajriba (yaratish, barpo etish faoliyatiga doir);
- emotsional-qadriyatli munosabat tajribasi (tabiat, jamiyat, inson, umuman olganda, dunyoni qadrlash, undan zavq olish) [8, B.186].

Agar fuqarolik ongi faol fuqarolikning asosi ekanligini nazarda tutsak, unda shaxsga yo'naltirilgan (shaxsning huquq va erkinliklarini e'tirof etish, tarbiyalashga intilish va rivojlanish uchun zarur muhit yaratish) hamda faoliyatga asoslangan (insonning rivojlanishi barcha faoliyat turlarini anglash va tanish orqali belgilanadi) yondashuvlar asosida "Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirish modeli"ni ishlab chiqish lozim. Bunda komponentlar "zanjirsimon aloqadorlik" tamoyiliga ko'ra ajratib olinadi (1-rasm).

Yoshlar tomonidan faol fuqarolik faoliyatini namoyon etish uchun ularda quyidagilarni shakllantirish zarur:

- a) fuqarolik ongini;
- b) faol fuqarolikni egallash ehtiyojini;
- d) fuqarolik qadriyatlarini.

"Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirish modeli"da (1-rasm) "zanjirsimon aloqadorlik" asosida har bir komponent boshqa komponentni takomillashtiruvchi yoki uning amal qilishini ta'minlovchi tarzda funksional ishtirok etadi. Bu nafaqat yoshlarning bilish jarayonlarini shakllantiradi, balki shaxsiy rivojlanishda har bir komponentning qanchalik muhimligini aniqlash imkonini beradi [9, B.27–32].

Ko'rinib turibdiki, atrof-muhitni qadriyatli-motivatsiyaviy, refleksiv-baholash asosida idrok etish va unga munosabat bildirish insonga xos xususiyatdir. Ushbu munosabatning shakli va mazmunini ta'minlash – ijtimoiy-madaniy yetuklikni oshirish, pedagogikaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi [10, B.193].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotimiz davomida talabalarda faol fuqarolikni shakllantirish jarayonining funksional modelini ishlab chiqishni tadqiqot vazifasi sifatida belgilab oldik. Model ikki komponentdan iborat tarzda tuzildi: maqsadli komponent; motivatsiyaviy-qadriyatli komponent.

1-rasm: Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirish modeli

O'z navbatida, modelning motivatsiyaviy-qadriyatli komponenti quyidagi qismlarni o'z ichiga olganligini ko'rsatadiki, didaktik ta'minotni amalga oshirish, pedagogik boshqaruvni ta'minlash, metodik yordam ko'rsatish jihatlari bilan ajralib turadi.

Tashkiliy-mazmunli qism – bu fuqaro, faol fuqarolik, fuqarolik manfaat, fuqarolik hamkorlik, fuqarolik munosabat kabilarni shakllantirish uchun hamkorlik rejasini transformatsiyalashni ta'minlovchi manba sanaladi.

Bunda "Faol fuqarolikning ijtimoiy-madaniy maqsadi: maqsadli komponent; faol fuqarolikni egallashga shaxsiy ehtiyoj va qiziqish" ta'limiy-uslubiy jihatdan birlamchi va ta'minlovchi sanaladi. Ushbu qism faol fuqarolikni shakllantirish uchun pedagogik faoliyatni tashkil etish va metodik ta'minotni amalga oshirish jihatidan amaliy-faoliyatli, pedagogik baholash va funksional-boshqaruv qismlarini ta'minlovchi va bog'lovchi hisoblanadi.

Amaliy-faoliyatli qismda "Faol fuqarolikni shakllantirish uchun o'zaro hamkorlik faoliyatini tashkil etish: qonun ijodkorligi, muvofiqlashtiruvchi faoliyat, ehtiyoj, talab va manfaatlarni o'rganish; faol fuqarolikni shakllantirish uchun tashkilotchilikning barcha vazifalarini bajarish" ta'minlanadi. Ko'rinib turibdiki, bunda fuqarolik, faol fuqarolikning ijtimoiy-madaniy ahamiyatiga doir ta'limiy axborotlarni manzilga (iste'molchiga, talabaga) yetkazish uchun "pedagog - talabalar jamoasi", "pedagog - axborot markazi - talaba" kabi pedagogik munosabatning mazmuni belgilanadi.

Pedagogik baholash qismi, o'zining mavjudligi jihatidan fuqarolik qadriyatlarini bazaviy asos sanalmish faol fuqarolikni faollik, fuqarolik hamjihatlik, fuqarolikni tanlash, fuqarolik dunyoqarashining shakllanganligini "Pedagogik diagnostika–Pedagogik korreksiya (individual/guruhiy), faol fuqarolikni namoyon etish darajasi" tarzida ko'rsatadi. Bunda rag'batlantirish, pedagogik korreksiyaning amalga oshirish uchun "Ta'lim muassasasi - Mahalla (talabalar turar joyi) - tarbiyachi" kabi pedagogik hamkorlik asosida jarayon ta'minlanadi.

Funksional-boshqaruv qismida "Faol fuqarolikni namoyon etish past ifodalangan: faol fuqarolikni namoyon etish o'rta ifodalangan; pedagogik korreksiyaning amalga oshirish; faol fuqarolikni namoyon etish yuqori ifodalangan" tarzidagi mezon asosida "Men - faol fuqaro"ning shakllanganligi, bilim, ko'nikma va malakalarining ifodalanganligi baholanadi. Bunda asosiy e'tibor pedagogik metodikalarga qaratilgan bo'lishi shart. So'nggi natija aynan "Men - faol fuqaro"ni shakllantirishga qaratilganligi tufayli, didaktik ta'minotni amalga oshirishni talab etadi. Bu esa bevosita pedagoglarning metodik tayyorgarligiga bog'liqdir. Bizningcha, didaktik ta'minot turli shakldagi ta'limiy axborotlar bo'lib, mavzumiz bo'yicha fuqarolik, faol fuqarolik, faol fuqarolik dunyoqarashi, faol fuqarolik munosabatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Faol fuqarolik – bu ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga bo'lgan munosabatning individuallashtirish ko'rinishi hisoblanib, uni ta'minlashda ichki va tashqi motivlar ta'siri asosida inson o'z taqdirini fundamental reallik sifatida angelaydi. Bu esa guruh/jamoa hayoti va boshqalarning hayot-faoliyati farovonligini ta'minlashda "mas'ul" ekanligini anglashni nazarda tutadi.

Birinchiidan, faol fuqarolikning asosini ijtimoiy faollik, fuqarolik jihatdan o'zini o'zi anglash va fuqarolik sifat-lari tashkil etadi. Bu esa o'z navbatida yoshlarda:

- fuqarolik ongini shakllantirish;
- faol fuqarolikni egallashga ehtiyojni shakllantirish;
- fuqarolik qadriyatlarini shakllantirishni talab etadi.

Ikkinchiidan, faol fuqarolikni shakllantirish nazariy modelida quyidagi komponentlar pedagogik samaradorlikni ta'minlaydi: maqsadli komponent, motivatsiyaviy-qadriyatli komponent, tashkiliy-mazmunli komponent, amaliy-faoliyatli komponent, funksional-boshqaruvli komponent, natijaviy-baholovchi komponent.

Uchinchiidan, faol fuqarolik – turli vaziyatlarda individuallikning ichki va tashqi resurslaridan foydalanib, shaxsiy, guruhiy, jamoat va jamiyat miqyosida demokratik qadriyatlarni (alohida inson, jamoa, milliy-etnik birlik, tabaqa namunasida) e'zozlaydi va targ'ib etadi.

"Faol fuqarolik faoliyatini namoyish etish" mualliflik treningi dars davomida ham, bo'sh vaqt mobaynida ham qo'llanishi nazarda tutilgan. Bu talaba-yoshlarning rivojlanishini ta'minlaydi, ya'ni idrok va axborotga ishlov berish, xulq-atvorni tartibga keltirish, faoliyatni boshqarish, axborotni jamlash va saqlash, shuningdek affektiv tuzilma uchun ham muhim ahamiyatga ega. OTM talaba-yoshlarini faol fuqarolik faoliyatiga tayyorlash uchun majmuaviy yondashuv zarur. Pedagogika, sotsiologiya va psixologiya fanlarini o'qitishda vaziyatli testlar va kazuus mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-fevral kuni yoshlar bilan muloqoti (2025-yil 15-fevral). – <https://president.uz/oz/lists/view/7872>
2. Samarov R. Jamiyatdagi huquqiy me'yor va deviant xulq (ijtimoiy-psixologik jihat). Jinoyatchilikning oldini olishdagi dolzarb muammolar // Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. IIV va Akademiya. – T., 2003. – B. 27–32.
3. Muratov X.A. Oliy ta'lim muassasasi tizimida talabalarning fuqarolik faolligini shakllantirishda motivatsiya turlarining ahamiyati. International Scientific Journal "Interpretation and Researches", Volume 1, Issue 8 | ISSN: 2181-4163 | UIF-2023: 8.2. – B. 197–198.
4. Челпаченко Т.В. Дидактическая система В.А. Сухомлинского как целостное педагогическое явление // Автореф. дис. д-ра пед. наук. – Оренбург, 2012. – 18 с.
5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.
6. Xamrayeva M.M., Avezov O.R. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – Farg'ona, 2024. Vol. 3 – No. 28. – B. 18.
7. Васильева Ю.А., Леонтьев Д.А. Этогенический подход к изучению социальных отклонений // Иностранная психология. 1994. – Т. 2. – № 2(4). – B. 83–86.
8. Sadriddinov S.R., Sadriddinov S.R. Psixologik xususiyatlarni amaliy o'rganish: yondashuvlar takomillashuvi // Open Herald: Periodical of Methodical Research, Volume 1, Issue 8, December, 2023. ISSN (E): 2810-6385. Website: <https://academiaone.org/index.php/6> – B. 7–13.
9. Осмоловская И.М. И.Я. Лернер о процессе обучения: современное прочтение // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. – Т. 1, № 3(39). – B. 31–41.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.